

ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗОВ И ДРАМАТУРГИИ ЧЕХОВА

Жураева Гулрух Дилшодовна

Джизакский государственный педагогический
университет магистранта 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7102945>

Аннотация: В данной статье раскрывается методика изучения рассказов А.П.Чехова в школе.

Ключевые слова: русский писатель, духовный мир, художественный мир, пьеса, повесть, пошлость, чиновничество, персонаж, конфликт.

А.П.Чехов великий русский писатель. Его творчество остается востребованным на протяжении многих десятилетий. Его произведения активно входят в духовный мир читателя, обогащая его идейными, нравственными, эстетическими ценностями, необходимыми для формирования гармоничной личности. Поэтому произведения А.П.Чехова активно изучаются в школах не только России, но и в других странах. Чехов затрагивал в своих рассказах, повестях, пьесах множество актуальных тем для своего времени: темы судьбы России, интеллигенции, детства, крестьянства, чиновничества, пошлости общества, тему «маленького человека» – а также ряд вечных тем: любви, человеческого счастья, смысла жизни. Произведения его просты и лаконичны по форме и стилю, но содержат в себе глубокие вопросы бытия.

С каждым новым прочтением его произведений ученики открывают новые, еще неизведанные стороны его прекрасного, загадочного мира.

Творчество прозаика остается современным, так как в наше время людей продолжают волновать вечные вопросы любви, нравственной красоты, человеческого счастья, смысла жизни. Остались актуальными и многие социальные вопросы: обывательщины, пошлости, чиновничества и др. Особенно важно довести эти проблемы не только до сознания взрослого читателя, но и для школьников.

В школьную программу произведения Чехова включены вот уже несколько десятилетий. Вопрос изучения рассказов Чехова в школе разрабатывался многими исследователями. Ими были предложены основные направления работы над произведениями Чехова, многие методы и приемы. Однако с течением времени, курс требует поиска новых, нестандартных подходов, приемов и форм работы.

Цель данной работы – сформировать у учащихся способность видеть в лаконизме рассказов Чехова творческую концепцию автора, используя

современные методы и приемы. На протяжении данного исследования предстоит решить такие задачи:

- Выявить особенности рассказов Чехова;
- Рассмотреть содержание школьного курса творчества Чехова;
- Выявить наиболее эффективные методы и приемы работы в старших и средних классах;

Работа на уроках литературы ориентирована на развитие эмоциональной восприимчивости и воображения учеников.

Беседуя с учениками необходимо обратить внимание на использование автором такого повествовательного элемента, как художественная деталь. Важно объяснить ученикам и сложную композиционную организацию текстов малой прозы А.П.Чехова – смешение в них комического и трагического: «... смех обрывается на середине или в самом начале; остаётся одна только застывшая гримаса его, от которой делается жутко». Важно на этом этапе, на примере сатирической прозы А.П.Чехова: Сформировать у учащихся первоначальное представление о комическом, и в частности о таких его разновидностях, как юмор и сатира. Следует поставить проблему соотношения этих понятий в творчестве писателя.

Важно напомнить ученикам основные особенности творческого метода писателя (музыкальность художественного построения, функциональная значимость художественной детали, отсутствие прямых авторских оценок), дать представление о творчестве Чехова – драматурга (чеховские «водевили»), а также обозначить круг проблем, связанных с интерпретацией сатирической прозы Чехова.

Основные принципы творческого метода писателя, которые должен усвоить школьник в период обучения в средней школе: «Герой» чеховского рассказа – это особое явление в русской литературе. Диапазон социальных и стилистических характеристик его персонажей универсален. Писателя интересует не социальный статус персонажа, а «человеческая» индивидуальность в повседневности, рассмотренная в плоскости проблемы коммуникации и испытании персонажа бытом.

Характер конфликта в произведениях А.П.Чехова имеет особую природу: ни один из его героев не может претендовать на знание правды или хотя бы на приближение к ней. Однако в рассказах сохраняется необходимое эмоциональное напряжение. Необходимо показать ученикам комизм внешнего положения и трагизм внутреннего состояния героя. На

разделении смеха и грусти, жизнерадостности и меланхолии выстраивается система общечеловеческих ценностей.

Одним из актуальных вопросов отечественной методики преподавания литературы на сегодняшний день является вопрос об изучении поэтики художественного текста. В настоящее время обращение к такому виду деятельности учащихся на уроке литературы, как ознакомление с характерными особенностями поэтики писателя, рассматривается в качестве возможного варианта обновления и повышения качества литературного образования в современной школе.

Изучение творчества А.П.Чехова в школьном курсе литературы оказывает влияние на воспитание человека, способного воспринимать литературу как эстетическое явление. Рассказы Чехова, указывающий обществу на его пороки, направлены на очищение, «лечение» человека от «общественных недугов». Чехову удалось с необычайной меткостью и художественной прозорливостью не только указать пороки современного ему общества, но и намекнуть на средства избавления от этих пороков. Эти проблемы существуют и в наши дни, поэтому рассказы Чехова не потеряли и не потеряют своей актуальности.

Использованная литература:

1. Шерматова.С. (2020). Символ Родины-это духовная ценность. Педагогическое мастерство. 6(6), 84-88.
2. У. Шерматова. (2020). The light of nights with a day. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 4(4), 112-117.
3. Шерматова.С. (2020). НАУКА И МИР. Международный научный журнал, 4(80), Том 2, с. 57-62.
4. Бакиева Х. (2019). Разработка артикуляции элементарного класса студентов методология использования independent work. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 7(6), 14-16.
5. Умирова Д. (2020). Аутентичность и аутентичные материалы: История и презентация. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 8(10), 129-133.
6. Расулов Р. (2020). Слово валидность и синтаксические отношения. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (02), 295-300.
7. 19. Расулов Р. (2020). Агентство валенки of Voice Forms of the State Verbs (On the Material of the Uzbek Language). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(7), 308-317.

8. Расулов Р. (2020). Будущее за хозяевами языка. Образование языка и литературы, 7(7), 63-64.

